

ФОРМИРОВАНИЯ У СЛУШАТЕЛЕЙ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ НОВОГО ПОДХОДА К ПРОЦЕССУ ОБУЧЕНИЯ

И.К. Пирниязов

доцент, кандидат педагогических наук

Национальный Центр обучения педагогов новым методикам

Республики Каракалпакстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8403690>

***Аннотация.** Статья посвящена вопросам формирования у учителя нового подхода к процессу обучения. Описываются условия организации образовательного процесса взрослых обучающихся, способствующие развитию субъектной позиции слушателей курсов повышения квалификации*

***Ключевые слова:** повышение квалификации, субъектная позиция слушателей курсов повышения квалификации, преподаватель - андрагог, образовательная среда, эффективность учебного занятия, активные формы и методы обучения.*

FORMING A NEW APPROACH TO THE TRAINING PROCESS IN ADVANCED PROFESSIONAL COURSES PARTICIPANTS

***Abstract.** The article is devoted to the issues of forming a new approach to the learning process for teachers. The conditions for organizing the educational process of adult students are described, contributing to the development of the subjective position of students of advanced training courses*

***Key words:** advanced training, subjective position of students of advanced training courses, andragogist teacher, educational environment, effectiveness of training sessions, active forms and methods of teaching.*

В нашей стране образованию уделяется большое внимание. Цель образования – воспитание гармонично развитого человека, личность.

Цель системы образования — обеспечить право человека на образование. Критерием эффективности деятельности такой системы является уровень образованности граждан — воспитанности и обученности [1].

Право на образование — основное и естественное право человека — реализуется им всю жизнь. С помощью образования возможно максимальное развитие огромного интеллектуального потенциала человека.

Управление системой образования в Узбекистане осуществляется государственным регулированием структурных изменений и динамики развития государственных и негосударственных образовательных учреждений системы непрерывного образования и подготовки кадров. Определена сфера компетенции органов управления образованием всех уровней в соответствии с Законом «Об образовании». Развивается нормативно-правовая база образования. Обеспечивается расширение прав и самостоятельности учебных заведений в финансово-хозяйственной деятельности и организации образовательного процесса. В соответствии с порядком, установленным Кабинетом Министров Республики Узбекистан, проводится аттестация и аккредитация образовательных учреждений. По итогам аккредитации предоставляется право на осуществление образовательной деятельности.

За последние годы существенно трансформировались образовательные ценности у граждан Республики Узбекистан. Значительно повысился интерес молодежи к учению и продолжению образования, что тесно связано с происходящими в стране социально-экономическими и общественно-политическими процессами. В этих условиях не может оставаться прежней и образовательная инфраструктура.

Все это потребовало формирования творческой, профессионально-мобильной личности педагога, а также быстрого реагирования со стороны системы повышения квалификации, пересмотра традиционных взглядов на место и роль образовательных технологий в системе непрерывного образования. Важнейшей функцией нашего Центра обучения педагогов новым методикам Республики Каракалпакстан становится обеспечение оперативной и опережающей подготовки педагогических кадров к работе в новых условиях. Для современного преподавателя повышение квалификации является необходимым условием выполнения профессиональных и жизненных задач. Именно поэтому педагоги предъявляют к нашей системе повышения и переподготовки педагогических кадров особые требования. Это подтверждают и результаты анкетирования слушателей курсов, и материалы социологических опросов, проведенных Каракалпакским государственным университетом. Можно сделать вывод о том, что у современного педагога, формируется потребность к деятельности в условиях постоянно изменяющейся социальной среды. В настоящее время преподаватели отдают предпочтение таким формам проведения занятий, которые формируют способность к саморазвитию, умение анализировать и прогнозировать результаты своей деятельности. Это новые формы проведения занятий: моделирование, лекции-конференции, деловые игры обмен опытом работы, демонстрация лучшего опыта педагога, формирование навыков анализа и самоанализа деятельности, практические занятия, использование и анализ видеозаписей работы педагогов.

По-прежнему педагоги продолжают испытывать потребность в дополнительных знаниях по современным технологиям обучения, особенно информационно-коммуникативным. Это позволит стиранию границы провинциальности за счет доступа к информации и сотрудничеству вне зависимости от местоположения и ранга учебного заведения. Предоставит доступ в лучшие библиотеки. Даст возможность слушать лекции и задавать вопросы по электронной почте ведущим ученым и специалистам Республики Узбекистан. Расширит возможности дистанционного образования и тестирования, а также возможность обмена опытом между преподавателями.

Информационные и образовательные технологии позволяют сделать широкий выбор средств, форм и темпов изучения различных образовательных областей. Поэтому изучению этих курсов Центр уделяет большое внимание. Формируется повышение интереса слушателей к изучаемым предметам за счет наглядности, занимательности, интерактивности формы представления учебного материала, усиления межпредметных связей. Повышение мотивации самостоятельного обучения и исследования, развитие критического мышления. Развитие методов взаимного обучения (обсуждение изучаемых предметов средствами интернет-конференций, оперативное получение подсказок).

Развитие субъектной позиции учителя как одного из участников образовательного процесса становится важной задачей повышения квалификации педагогических

работников, потому что только специалист, проявляющий активную профессиональную позицию, интерес к процессу и результатам своего труда, нацеленный на самореализацию и саморазвитие в профессии, может выстраивать субъект-субъектное взаимодействие с другими участниками образовательного процесса. А это в свою очередь поможет раскрыть способности и интересы у учащихся средних профессиональных учебных заведений. Развитию инициативы у учащихся, подготовки их к жизни в условиях информационного общества с установкой на непрерывное образование в течение всей жизни.

Под субъектной позицией педагога в процессе повышения квалификации будем понимать интегративную личностную характеристику, отражающую систему доминирующих отношений педагога к процессу повышения квалификации, проявляющуюся в избирательной образовательной активности, самостоятельном целеполагании, способности к самоопределению, построению и реализации собственной траектории образования, способности к рефлексии, к партнерскому взаимодействию с коллегами и преподавателями-андрагогами [2, с. 11].

Субъектная позиция учителя-слушателя курсов повышения квалификации проявляется в его образовательной активности, ответственности за результаты своего обучения, самостоятельности и инициативности в процессе повышения квалификации.

Задача преподавателей, работающих со взрослыми обучающимися на курсах повышения квалификации, – создать условия для развития их субъектной позиции, сделать так, чтобы процесс обучения был не формальным, при котором обучающиеся пассивно принимают информацию, а личностно ориентированным, учитывающим индивидуальные потребности и возможности слушателей.

Учителя, обучающиеся на курсах повышения квалификации, как правило, хотят получить ответы на вопросы, вызывающие профессиональные затруднения, разрешить проблемные ситуации, с которыми они сталкиваются в процессе педагогической деятельности. Стоит отметить, что, если учитель, пришедший на курсы повышения квалификации, имеет ряд вопросов или ситуаций, которые он не может разрешить самостоятельно, опираясь только на собственные знания и опыт, и хочет обсудить их с коллегами, преподавателями-андрагогами, он уже демонстрирует проявление профессионального интереса, а значит, мотивацию к обучению, профессиональному и личностному росту. Такой слушатель готов к профессиональному взаимодействию в процессе повышения квалификации, настроен на положительный результат процесса обучения, проявляет потребность в рефлексии результатов собственной педагогической деятельности. Однако для развития и проявления субъектной позиции слушателей необходимо создать творческо-развивающую образовательную среду – особое пространство взаимодействия слушателей и преподавателей. Создание развивающей, ориентированной на субъект-субъектные отношения образовательной среды в учреждении дополнительного профессионального образования позволит решить одну из проблем, связанных с повышением уровня профессиональной подготовки педагогических работников, а именно

проблему безадресного и неперсонифицированного характера программ повышения квалификации.

Изменились формы и методы обучения слушателей. В учебном процессе широко используются современные компьютерные технологии, сайт института, ресурсы Интернета, видео- и С -материалы, программы спутникового телевидения. Это позволяет решить одну из важных задач системы повышения квалификации — помочь преподавателю спроектировать собственную образовательную практику в режиме развивающего образования. В целом можно, сказать, что Центр по повышению и переподготовки педагогических кадров при Каракалпакском государственном университете, создает достаточно динамичную и дифференцированную систему повышения квалификации, способную удовлетворить возросшие потребности педагогов в повышении профессионального уровня. Формирование новых образовательных практик потребовало дальнейшей модернизации системы повышения квалификации и структурно-содержательной перестройки института.

Результатом проводимой структурно-содержательной работы должна стать обновленная система повышения квалификации педагогов, создание гибкой и мобильной системы, удовлетворяющей постоянно возрастающие потребности специалистов образования в развитии, совершенствовании и обновлении своей профессиональной компетентности.

REFERENCES

1. Указ Президента №УП-4947 от 7 февраля 2017 года «О Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан»
2. Азизходжаева Н.Н. « Педагогические технологии и педагогическое мастерство» Т. 2006
3. Климов, Е. А. Пути в профессионализм (Психологический взгляд) : учеб. Пособие [Текст] / Е. А. Климов. – М. : Флинта, 2003. – 320 с.
4. Митина, Л. М. Психология труда и профессионального развития учителя : учеб. Пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений [Текст] / Л. М. Митина. – М. : Изд. центр «Академия», 2004. – 320 с.
5. Альджанова, Г. А. (2017). ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ. *Путь науки*, (4), 66-67.
6. АЛЬДЖАНОВА, Г. (2017). Рефлексивная компетентность в процессе подготовки будущих педагогов к профессиональной компетентности. In *Психология и педагогика образования будущего* (pp. 25-28).
7. Альджанова, Г. А. (2018). ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (11), 89-92.
8. Альджанова, Г. (2018). ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 38(1), 53-56.
9. Альджанова, Г. А. (2019). МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-

- КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ. In *ПАРАДИГМА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ* (pp. 56-61).
10. Пирниязова, Н. В. (2015). Самообразование как составляющая профессионального саморазвития педагога высшей школы./Материалы Республиканской научно-теоретической конференции. *Нукус. КГУ*.
 11. Бекимбетова, А. А., Пирниязова, Н. В., & Ильясова, З. У. (2014). Профессиональная компетентность педагога дошкольного образовательного учреждения. *The Way of Science*, 65.
 12. Байгабылов, Р., & Пирниязова, Н. (2021). На пути к профессиональной деятельности психолога. *Теория и практика современной науки*, (6 (72)), 44-46.
 13. Bekimbetova, A. A., Pirniyazova, N. V., & Ilyasova, Z. U. (2014). PROFESSIONAL COMPETENCE OF A TEACHER OF PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION. *The Way of Science*, 66.
 14. Пирниязова, Н. В. (2023). ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА-ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПРОФЕССИОНАЛИЗМА УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ. *QUALITY OF TEACHER EDUCATION UNDER MODERN CHALLENGES*, 1(1), 182-186.
 15. Пирниязов, И. К., & Пирниязова, Н. В. (2023). АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ КАРАКАЛПАКСТАНА. *QUALITY OF TEACHER EDUCATION UNDER MODERN CHALLENGES*, 1(1), 98-102.
 16. Кокленова, И., & Пирниязова, Н. В. (2022). К ВОПРОСУ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РУКОВОДСТВА ФОРМИРОВАНИЕМ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА. *Форум молодых ученых*, (6 (70)), 171-175.
 17. Пирниязова, Н. В., & Кокленова, И. (2022). ВОЛОНТЕРСТВО КАК СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ЦЕННОСТЕЙ ПРАКТИЧЕСКОГО ПСИХОЛОГА В КАРАКАЛПАКСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМУНИВЕРСИТЕТЕ. *Экономика и социум*, (6-1 (97)), 793-797.
 18. Пирниязов, И. К., & Пирниязова, Н. В. (2021). ЦЕЛОСТНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ. *Мировая наука*, (6 (51)), 283-287.
 19. Пирниязова, Н. В. (2021). ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ ВУЗА. *Abdazimov Sh. Kh., Ph. D. Mekhmonboev U. student Yakhshiqulova M. student*, 2021240.4
 20. Пирниязова, Н. В., Бекимбетова, А. А., & Ергалиева, Ж. А. (2020). ПРАКТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ РЕЧЕВОЙ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНИКОВ К ШКОЛЕ. In *ПЕДАГОГИКА. ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ, ИННОВАЦИИ* (pp. 95-99).
 21. Пирниязова, Н. В., & Шарипов, Р. В. (2019). ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА КАК УСЛОВИЕ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ У СТУДЕНТА. In *ПАРАДИГМА АГРАРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ* (pp. 112-119).
 22. Пирниязова, Н. В., Бекимбетова, А. А., & Даулетова, З. А. (2019). К ВОПРОСУ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ

- УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНО-КОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ. *Экономика и социум*, (9 (64)), 236-239.
23. Разин, А. С., & Пирниязова, Н. В. (2017). САМООБУЧАЮЩАЯСЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАК УСЛОВИЕ ПОДГОТОВКИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ВУЗА К ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. In *Развитие научного и художественного мышления как фактор воспитания личности* (pp. 409-414).
24. Пирниязова, Н. (2016). СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 31(2), 39-41.
25. Разин, А. С., Бекимбетова, А. А., & Пирниязова, Н. В. (2014). ВНУТРЕННИЙ СМЫСЛ ЭКОНОМИКИ В ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЭТИКЕ АРТУРА РИХА. In *НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ВТО* (pp. 223-227).
26. Бекимбетова, А. А., Пирниязова, Н. В., & Разин, А. С. (2014). АНАЛИЗ ЭТНИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ В ИССЛЕДОВАНИЯХ УЗБЕКСКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ УЧЕНЫХ. In *НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ВТО* (pp. 181-186).
27. Пирниязова, Н. (2011). ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ. *ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА*, 13(3-4), 50-53.